

VAI JŪS INTERESĒ, KAS ATRODAS ŠAJĀ DĀRGUMU LĀDĒ?

METADATI, kas ietver:

- "saites uz" un informāciju par datu kopām un
- mehānismus metadatu uzlabošanai, izmantojot līdzdalības pieeju, izmantojot "Edit on Git"*, kā arī
- meklēšanas rīkus

*Edit on Git: skatiet, kā ar to darboties, kā arī pamācības internetā

KĀ TAI VAR PIEKĻŪT?

<https://catalogue.ejpsoil.eu>

LABI ZINĀT:

Metadatu ieraksti tiek glabāti ērtā MCF formātā, kas ir geopython kopienas metadatu formāts, kas ir saderīgs ar ISO19115 apakškopu. Ja vēlaties izmantot rediģēšanas rīku, apsveriet iespēju modificēt informāciju, izmantojot mdme

AUTORI

EJP SOIL 6. darba paka

LĪDZDALĪBAS METADATU (TĪMEKĻA) KATALOGS DATU KOPLIETOŠANAI

Ilgspējīgs instruments

Katalogs sniedz pārskatu un ļauj labāk atrast attiecīgās augsnes datu kopas, kuras var izmantot Augsnes Misijā, tās projektos, kā arī citos augsnes izpētes projektos, atsevišķi pētnieki un vietējās, reģionālās, valsts vai Eiropas līmeņa iestādes. Nav nekādu ierobežojumu metadatu piekļuvei, un tāpēc tie ir vērtīgi visai ES augsnes kopienai un blakus esošajām jomām. EJP SOIL katalogs 2025. gadā tiks nodots Eiropas Augsnes observatorijai.

EJP SOIL AUGSNES PROJEKTS IZCEĻ

Kataloga unikālā priekšrocība ir tā spēja iekļaut administratoru izvēlētos metadatus no augsnes datu kopām, kas glabājas lielākajās krātuvēs visā Eiropā, piemēram, ZENODO, Cordis, nacionālajos repositoņos, ESDAC un INSPIRE datu portālā.

Tas uzlabo meklēšanas ātrumu un efektivitāti lietotājiem Eiropā. Tas papildina galvenos metadatu katalogus, piemēram, ISRIC, ESDAC un GSP, īpaši koncentrējoties uz augsnes datiem Eiropā. Pēc EJP SOIL programmas pabeigšanas 2025. gada janvārī metadatu saturs un programmatūra būs pieejama atkārtotai izmantošanai ESDAC/EUSO.

Lai atbalstītu ES Augsnes Misijas zināšanu un datu krātuvi, projekts SoilWise pārņems kataloga saturu un programmatūru un turpinās tā papildināšanu ar metadatiem, arī par neģeogrāfiskiem datiem un informācijas avotiem.

CEĻĀ UZ KLIMATA ZIŅĀ SAPRĀTĪGU UN ILGTSPĒJĪGU LAUKSAIMNIECĪBAS AUGŠŅU APSAIMNIEKOŠANU

EJP SOIL ir Eiropas kopīgā lauksaimniecības augsnes apsaimniekošanas programma, kas risina galvenās sabiedrības problēmas, tostarp klimata pārmaiņas un pārtikas piegādi nākotnē.

Mērķis ir uzlabot izpratni par lauksaimniecības augsnes apsaimniekošanu, atrodot sinerģiju pētniecībā, stiprinot pētnieku kopienas un veicinot sabiedrības izpratni.

Vairāk nekā 1100 zinātnieku 24 valstīs, kas risina vairākus augsnes apsaimniekošanas aspektus dažādās Eiropas agroekosistēmās.

EJP SOIL WP6 – IETVARA PROGRAMMA

Darba pakas mērķis ir izstrādāt saskaņotu zināšanu bāzi un datubāzi, lai uzlabotu Eiropas ieguldījumu starptautiskajā ziņošanā par augsnēm un Eiropas lauksaimniecības politikas precizitāti.

EJP SOIL PROJEKTA PAREDZAMĀ IETEKME UN ES AUGSNES MISIJAS MĒRĶI

Atbalstīt saskaņotu Eiropas augsnes informāciju, tostarp starptautisko ziņojumu sniegšanai

AUGSNES MISIJA: uzlabot sabiedrības izpratni par augsni visās dalībvalstīs

NOZĪMĪGĀKIE FAKTI NO:

EJP SOIL kataloga

Piemērojamība:
visas klimatiskās zonas saskaņā ar
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

EJP SOIL has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme: Grant agreement No 862695

